

PROBLEMELE DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A FAMILIILOR CARE AU ÎN GRIJA LOR COPII CU NEVOI SPECIALE

Svetlana HARAZ

MA, lector universitar, ULIM

Tatiana FOCȘA

dr. drept, lector universitar, ULIM

The children family with special needs / disabilities it is a component part of social system, by interaction directly with „disability” environment and „disability” itself.

The child grows up in the family that has not accomplished the experience of interacting with disability, a family that hardly accepts disability and hardly adapts to the child with disabilities special needs.

Our investigative study intend to analyse the family social exclusion risk aspects, through the disability and the family needs in the process of adaptation to the unknown situation, as well as to the social environment that suddenly becomes different. The faced problems of families that have children with disabilities are divergent by their nature and size, having different degrees and diverse attitudes. As a social system, the child family with disabilities / special needs, is facing daily these problems without choosing or giving up.

Keywords: *family, children with special needs / disabilities, environment, social inclusion, social exclusion, risk, social needs and problems.*

In Republica Moldova sunt 184.5 mii de persoane cu dizabilități, ceea ce constituie aproximativ 5% din populația țării. Deși în ultimii 10 ani, sub presiunea societății civile, statul a început să dezvolte anumite politici sociale în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, datele statistice, analiza materialelor din mass media, unele cercetări indirecte denotă că, de fapt, aceste politici sunt implementate cu greu în practică din cauza neasigurării reformelor cu surse financiare necesare, lipsei surselor financiare în bugetele locale, nivelului redus de infor-

mare și conștientizare a problemei de către autoritățile publice centrale și locale, precum și de către instituțiile private [10].

Sistemul social este un concept „concret-analitic”, permițând cunoașterea interdependențelor, a modurilor de integrare a părților, a naturii acestor interdependențe și a regularității socialului. Se consideră sistem acel ansamblu organizat acea clasă de fenomene care satisfac următoarele exigențe:

a) poate specifica un set de elemente identificabile;

b) printre cel puțin unele din elemente există relații identificabile;

c) anumite relații implică alte relații [6].

Dicționarul de sociologie, Zamfir și Vlăsceanu (1998:), definește *sistemul social* ca o mulțime de obiecte care acționează între ele atât de intens, încât stările lor sunt interdependente, modificarea unuia ducând la modificări determinate în toate celelalte prin natura sa, viața socială prezintă caracteristică de sistem la toate nivelele sale de organizare: grupul de muncă, familia, întreprinderea, localitatea, societatea globală, umanitatea [15].

Uneori definirea sistemului este dificilă, deoarece aceasta se face prin intermediul noțiunii de structură și invers, așa cum susține Piaget (1972) [16] că structura este un sistem de transformări, iar Parsons (1978) [17], că sistemul social rezidă în organizarea structurală și funcțională.

Teoria generală a sistemelor s-a dezvoltat simultan cu cibernetica, teoria informației și comunicației, progresele matematicii, teoria deciziei, cercetarea operațională și utilizarea mai intensă a calculatoarelor. Premisele acestei teorii au fost formulate la început de către *Ludwig von Bertalanffy* a demonstrat că teoria generală a sistemelor intenționează să elaboreze proprietăți, principii și legi care sunt caracteristice sistemelor în general, indiferent de varietatea lor, de natura elementelor lor componente și de relațiile dintre ele [14].

Minuchin (1974) [12], vorbește despre tendința familiilor de a menține modelele preferate cât mai mult timp posibil și să

opună rezistență schimbării dincolo de anumite comportamente specifice. Modelele alternative de comportament sunt admise, însă numai până la o anumită limită a toleranței. Atunci când această limită este depășită familia tinde să-și învinovățească membrii de neîndeplinirea datoriilor familiale și să recurgă la apeluri de loialitate sau inducerea sentimentului de vinovație. În mod necesar, familiile interacționează cu mediul și cu alte sisteme. Familiile diferă însă prin gradul în care sunt deschise tranzacțiilor cu celelalte sisteme și prin flexibilitatea, granițelor lor externe. Prin flexibilitate înțelegem măsura în care membrii familiei au voie să dezvolte relații emoționale în afara familiei și măsura în care se fac schimburi de informații și materiale cu mediul.

Kantor și Lehr (1975) [7] propun *trei prototipuri de granițe familiale*: închise, deschise și aleatorii, fiecare dintre acestea implicând diferite modalități de relaționare cu mediul:

1. Sistemele familiale închise:

Cei care dețin autoritatea în familie creează un spațiu familial departe de cel al vecinătății și comunității. Acest sistem familial închis e caracterizat de reguli stricte care limitează tranzacțiile cu exteriorul, restrângând numărul obiectivelor, ideilor, influențelor și persoanelor care circulă din sistem în exterior sau invers.

2. Sistemele familiale deschise:

În cadrul acestui tip de sistem mișcările membrilor în familie sunt reglate printr-un consens de grup. Granițele familiilor sunt flexibile, extinzându-se mai larg în comunitate,

admițând influența acestora în interiorul familiei.

Atâta timp cât nu se încalcă normele familiei sau nu se face rau în mod particular cuiva, membrii familiei au voie să se miște cum doresc.

3. Sistemele familiale aleatorii:

Indivizii din cadrul acestui tip de sistem dezvoltă patternuri individuale ale granițelor cu exteriorul, urmărind stabilirea și apărarea propriului teritoriu, precum și pe cel al familiei. Totodată, aceste granițe reprezintă conglomerate ale stilurilor individuale. Aceste stiluri individuale se ciocnesc la un moment dat, însă pentru că nu există patternuri fixe și membrii familiei nu simt nevoia să-și modifice stilul.

Fig.1. Raporturi de interdependență (subsistemele și zonele de interferență)

Sentimentele exprimate în familie sunt în strânsă legătură cu structura sistemului după Lewis (1976) [9]. În cadrul unui sistem cu granițe rigide, structura neclară și nediferențierea membrilor, dispozițiile afective

predominante par a fi de neajutorare, disperare, depresie, anxietate, ostilitate, culpabilitate, cinism sau apatie.

Beavers (2000) [3] analizează motivele pentru care un asemenea climat negativ creează disfuncționalități. El crede că punctul central ar fi așteptările fiecăruia din partea celorlalți. În familiile cu probleme, membrii lor cred că diferențele de opinii în mod inevitabil au un rezultat distructiv, ca interacțiunile umane sunt în mod necesar de opoziție. A aprecia această expectanță înseamnă a înțelege rezultatul modelelor comunicative perturbate: prevenirea conflictelor. Explică de asemenea, dispoziția afectivă neplăcută ce predomină în aceste familii din moment ce alternativa ar fi evitarea conflictului, rămânând astfel singur, fie de a te angaja în conflicte, ceea ce amenința eu-l, relațiile lui și sistemul familial.

Demersul nostru ipotetic susține că familia care îngrijește un copil cu dizabilități se află într-un risc iminent de excludere socială.

• *Originea și contextului apariției termenului de „excludere” și „incluziune”*

Excluderea socială analizează punctul de vedere conform căruia este refuzată participarea în societate prin violarea drepturilor cetățenești, a celor politice și sociale.

Originea termenului de excludere socială se regăsește în Franța (anii 70 ai secolului trecut) ca răspuns la problema susținerii integrității și solidarității sociale. În 1974, René Lenoir, secretar de stat cu afaceri sociale în guvernul gaullist condus de

Jacques Chirac, a publicat cartea *Les Exclus*. După Lenoir, „exclușii” reprezentau toate categoriile sociale care nu erau incluse în sistemele de asigurări sociale specifice statului social (*welfare state*) [8].

Conform lui Marmur D (2002) [11]: „Incluziunea socială este mai mult decât „cei respinși, neintegrați în interior. De fapt, este o apropiere fizică, socială și economică a distanțelor care separă oamenii, nu doar despre eliminarea barierelor și a granițelor dintre NOI și EI.”

Conceptul de *incluziune socială* este introdus în 2006 prin diferite Comunicări ale Comisiei Europene (CE). Din 2008 CE prin **Recomandarea privind „Incluziunea activă”** [5] (*incluziunea activă înseamnă a permite fiecărui cetățean, în special celui mai dezavantajat, să participe pe deplin în societate, inclusiv prin angajare*) tuturor statelor membre UE se recomandă a concepe și implementa o strategie integrată și comprehensivă pentru incluziunea activă.

Încurajarea activă înseamnă a permite fiecărui cetățean, în special celui mai dezavantajat, să participe pe deplin la societate, inclusiv prin angajare.

Conform DEX [1]: Proprietate care constă în faptul că orice element al unei mulțimi date aparține și altei mulțimi.

- *Modele de abordare ale dizabilității*

În timp, abordarea dizabilității a evoluat:

– *de la filantropică*, care privea persoanele cu dizabilități drept persoane care nu își pot purta singure de grijă și au nevoie de empatia și suportul celor din jur,

– *la cea medicală*, care consideră persoanele cu dizabilități au nevoie de cât mai multă recuperare pentru a ținti spre stadiul de normalitate și a avea drepturi, respectiv pentru a participa în societate;

– *la abordarea socială* consideră că dizabilitatea este rezultatul unei proaste organizări a societății: de aceea, persoanele cu dizabilități se confruntă cu prejudecii care împiedică participarea lor în societate în condiții de egalitate cu ceilalți;

– *și la abordarea bazată pe drepturile omului*, care vede persoanele cu dizabilități ca având drepturi în mod intrinsec și vizează asigurarea accesului deplin și egal la toate drepturile fundamentale a persoanei cu dizabilități și promovarea respectului pentru demnitate [2].

Abordarea de către Uniunea Europeană a problemelor dizabilității se bazează pe „modelul social” care, la rândul său, se bazează pe drepturile tuturor persoanelor de a participa la viața socială în mod egal și deplin. La nivel internațional și european, se recunoaște că problematica dizabilității trebuie tratată prin prisma drepturilor omului.

În momentul de față, în lume, au loc dezbateri frecvente referitoare la rolul factorilor de mediu și de atitudine, tocmai pentru a scoate în evidență faptul că dizabilitatea nu este un atribut al persoanei, ci al relației dintre persoana având o anumită afectare/deficiență și mediu. Mediul neadaptat este cel care „dizabilitează” persoana, datorită în mod deosebit obstacolelor arhitecturale dar nu numai, iar în această relație asumarea responsabilității de a elimina barierele și de a

facilita participarea activă la viața socială a persoanelor cu dizabilități devine obligație a fiecăruia dintre noi [14].

- *Atitudini față de dizabilitate*

Gordon W. Allport (1935) a încercat să definească atitudinea ca o stare mentală și neuropsihică de pregătire, ca replică la un stimul, organizată ca urmare a experienței subiectului și care exercită o influență directă sau în dinamică a răspunsurilor individului față de totul la care se raportează.

Atitudinile sunt sociale pentru că individul se raportează la „obiectele” din mediul său, prin cunoașterea obiectivă a situațiilor, prin semnificația și valoarea ce o acordă diferitelor realități sociale.

Deși pare un lucru general acceptat, totuși, din cauza neînțelegerii, a reminiscentelor de intoleranță și de mentalitate învechită, drepturile umane firești mai sunt refuzate sau trunchiate în cazul persoanelor cu dizabilități [13].

- *Excluziunea / incluziunea socială prin prisma valorilor sociale*

Hilary Silver (1995) și-a propus să clarifice valorile și înțeleșurile asociate excluziunii sociale prin trei paradigme:

- Solidaritate (ruptură a liantului social dintre individ);
- Specializare (indivizii diferă, iar prin specializare, ei vor face parte din grupuri și sfere sociale diferite);
- Monopol (ordinea socială ca fiind de tip coercitiv, impusă printr-un set de relații de putere).

- *Studiul problemelor de incluziune socială a familiei care are în grija sa copil cu nevoi speciale / dizabilități.*

- **Scopul investigației:** Identificarea problemelor de incluziune socială a familiei care are în grija sa copil cu nevoi speciale/dizabilități.

- **Obiectul cercetării:** problemele de incluziune socială a familiei care are în grija sa copil cu nevoi speciale /dizabilități

- **Obiectivele investigației:**

- Analiza literaturii și a modelelor explicative ale problematicii abordate;

- Aplicarea instrumentariului investigației (Diferențialul semantic (Osgood) și Scala atitudinilor);

- Identificarea problemelor familiei care îngrijește copil cu nevoi speciale / dizabilități;

- Elaborarea arborelui problemei;

- Comentarii epistemologice, concluzii și recomandări.

- **Ipoteza cercetării:** Excluziunea socială a familiilor care îngrijesc copil / copiii cu dizabilități se manifestă la nivelul confluentei dintre auto- și heteroaprecierile cu valență negativă date realității pe care o parcurg aceste familii, manifestate la nivel de percepții și atitudini.

- **Parametri metodologi:**

- Eșantionul cercetării: 790 subiecți: 580 persoane = Populație; 210 persoane= Părinți. Eșantion: stratificat, reprezentativ.

- Aria geografică a cercetării: municipiul Chișinău, orașul Orhei, raionul Călărași (localități urbane și localități rurale).

- Metodele investigației:

- Diferențialul semantic (Osgood, 1957);

- Scala atitudinilor;
- Metoda one-way ANOVA pentru grupuri independente: Parinti (N = 210) și Populație (N = 580).

Instrument aplicat: Chestionar complex.

❖ Realizarea investigației:

Pentru a identifica dispersiile în ceea ce privește percepția copilului / persoanei cu dizabilități, a mamei și tatălui care au copil cu dizabilități am folosit Diferențialul semantic (Osgood);

Pentru identificarea atitudinilor față de familiile care îngrijesc copil sau copii cu dizabilități, am utilizat o Scala a atitudinilor (constituit dintr-un șir de întrebări prin aranjarea răspunsurilor de la foarte negativ la pozitiv ca o scară ordinală de 7 puncte).

Pentru analiza datelor am creat baza de date prin introducerea tuturor variabilelor pentru aplicația SPSS.

Pentru analiza statistică efectivă am folosit Metoda one-way ANOVA.

Analiza statistică discriptivă

• Rezultatele cercetării:

Descriptiv

		N	Media	Abatere standard	Eroare standard	95% Interval de încredere pentru valoarea medie		Minimum	Maximum
						Limita inferioară	Limita superioară		
Percepția persoanei adulte a unui adult cu dizabilități cu (Scor înalt = Mai negativ)	0 Populație	589	87.37	25.342	1.044	85.32	89.42	34	166
	1 Parintii	210	89.42	30.931	2.134	85.21	93.63	34	170
	Total	799	87.91	26.918	.952	86.04	89.78	34	170
Percepția tatălui (0 P) a Tatălui (1P) care îngrijeste copil cu dizabilități (Scor înalt = Mai negativ)	0 Populație	589	77.98	30.423	1.254	75.52	80.44	34	170
	1 Parintii	210	78.98	33.650	2.322	74.40	83.55	34	170
	Total	799	78.24	31.285	1.107	76.07	80.42	34	170

Percepția mamei (0 P) a Mamei (1P) care îngrijește copil cu dizabilitati (Scor înalt = Mai negativ)	0 Populatie	589	73.91	34.283	1.413	71.13	76.68	34	170
	1 Parintii	210	71.35	32.482	2.241	66.93	75.77	34	168
	Total	799	73.23	33.817	1.196	70.89	75.58	34	170
Percepția copilului cu dizabilitati (Scor înalt = Mai negativ)	0 Populatie	589	85.20	30.052	1.238	82.76	87.63	34	170
	1 Parintii	210	91.16	32.040	2.211	86.80	95.52	34	168
	Total	799	86.76	30.679	1.085	84.63	88.89	34	170
Scala atitudinilor fata de familiile care îngrijesc un copil cu dizabilitati	0 Populatie	580	6.03	1.499	.062	5.90	6.15	1	8
	1 Parintii	210	6.26	1.405	.097	6.07	6.45	2	8
	Total	790	6.09	1.477	.053	5.99	6.19	1	8

- Diferențialul semantic ne-a oferit următorul rezultat semnificative: Părinții (1P) tind să perceapă mai negativ copiii cu dizabilități decât Populația (0P) (Valoarea medie = 91.16 vs. 85.20), iar diferența nu se datoreze unei erori aleatorii (Probabilitatea este.016%).
- Scala atitudinilor, rezultatul obținut denotă faptul că Părinții (1P) au o atitudine mai pozitivă față de familiile care îngrijesc un copil cu dizabilități (Valoare medie = 6.26 vs. 6.03), iar diferența nu se datorează unei erori aleatorii (Probabilitatea este.047%).

• **Probleme de incluziune socială a familiei care îngrijește copil cu dizabilități**

- Atitudinea față de dizabilitate (ambele grupuri);
- Percepția dizabilității (persoanei cu dizabilitate) (ambele grupuri);
- Cunoașterea dizabilității - unul dintre factorii care mențin o „reticență” - ezitare din partea ambelor grupuri;
- Pierderea statutului social și economic;
- Periclitarea unei socializări continue;
- Etichetarea (proiecția stigamului).

- **Arborele problemei**

Fig. 2. Arborele problemei

Comentariu epistemologic

- Atitudinile sunt omniprezente în diferitele forme ale activității umane;
- Atitudinile pot fi sesizate indirect, pornind de la manifestările și efectele lor observabile;
- Teoria stigmei (sociale). Impactul negativ de la stigmă este unul mai complex decât însăși de la dizabilitatea în sine;
- Teoria sistemelor & Teoria ecosistemică: Sistemele simple se comporta în moduri complexe. Comportamentul complex presupune cauze complexe, iar sistemele diferite se comportă diferit;

- Dubla proveniență a excluziunii sociale a părinților care au în grija lor copii cu dizabilități (sistemul de opinii și valori);
- Existența unui șir de factori (micro-mezzo – macro-) care „catapultează” familia copilului cu dizabilități în grupul marginalizat de populație (cu preponderență mamele).

Cum trebuie să acționăm? Schimbarea planificată:

- **Motivația**
- ceea ce oamenii doresc și cât de mult o doresc

- **Capacități**
- resursele pe care oamenii le aduc în procesul de schimbare
- **Oportunități**
- se referă la condițiile și mediul care invită și sprijină schimbarea

Comentarii/concluzii:

- Atitudinile negative față de dizabilitate pot avea anumite implicații pentru calitatea asistenței și a suportului. Familiile își ascund sau își infantilizează copiii cu dizabilități, iar furnizorii de îngrijire își pot abuza sau nerespecta persoanele cu care lucrează.
- Atitudinile negative și discriminarea subminează de asemenea posibilitatea ca persoanele cu dizabilități să își facă prieteni, să

își exprime sexualitatea și să realizeze viața de familie pe care persoanele fără dizabilități o au.

– Atitudinile față de dizabilitate și percepțiile persoanei cu dizabilități sunt proiectate asupra întregii familii.

– Părinții au o poziție fermă în ceea ce privește atitudinea față de copilul său, comportamentul fiind o parte componentă a atitudinii și părinții au demonstrat trifactorialitatea atitudinii (ce cred și cum îi văd (componenta cognitivă), ce simt (componenta afectivă) și cum mă comport (componenta comportamentală). Nu am identificat respingere, inacceptare, dimpotrivă am identificat mai mult credințe pozitive, toleranță, grijă, protecție.

Bibliografie:

1. Academia Română. *Dicționarul explicativ al limbii române*, ediția 2016. București: Univers Enciclopedic, 2016. 1376 p.
2. Barnes C. *Disabled people in Britain and discrimination. A Case for Anti-discrimination Legislation*. London: C. Hurst & Co. Publishers, 1991. 264 p.
3. Beavers R., Hampson R. B. *The Beavers Systems Model of Family Functioning*. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. 108 p.
4. Bertalanffy L. *General Theory of Systems. Application to Psychology. The Social Science: Problems and Orientations*. Paris: The Hague Mouton, 1968. 510 p.
5. Commission Recommendation of 3 October 2008 on the active inclusion of people excluded from the labour market (notified under document number C(2008) 5737) [on-line] <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008H0867> [vizitat: 07.05.2018].
6. Haralambie E. *Teoria reglării sistemelor sociale*. București: Academiei, 1972. 202 p.
7. Kantor D., Lehr W. *Inside the family*. San Francisco: Jossey-Bass, 1975. 259 p.
8. Lenoir René. *Les Exclus: un Français sur dix.. In: Points Actuels*, édition du Seuil, Paris, 3^e édition mise à jour, 1981 (1974), 182 p.
9. Lewis J. M., Beavers W. R. *No Single Thread: Psychological Health in Family Systems*. New York: Macmillan Press, 1976. 228 p.
10. Malcoci L. *Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități: Studiu sociologic*. Chișinău: Arva Color, 2017. 60 p.

11. Marmur D. *Ethical Reflection on Social Inclusion*. Ontario: The Laidlaw Foundation, 2002, 35 p.
12. Minuchin S. *Families and Family Therapy*. Cambridge: Harvard University Press, 1974. 280 p.
13. Racu S. și al. *Drepturile omului și problema dizabilităților*. Chișinău: Cartier, 2011. 280 p.
14. Stanciu M. *Copiii cu dizabilități*. București: UNICEF, 2013. 72 p.
15. Zamfir C., Vlăsceanu L. *Dicționar de sociologie*. București: Babel, 1998. 754 p.
16. Piaget J. *Psihologie și pedagogie*. București: Didactică și Pedagogică, 1972. 210 p.
17. Parsons T. *The Social System*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1991. 448 p.

Диаграмма соотношения частей:

